

Evaluación del modelo pedagógico constructivista adaptado a las necesidades educativas intelectuales de egb de la unidad educativa isla de bejucal abril 2024 febrero 2025

*Evaluation of the constructivist pedagogical model adapted to the
intellectual educational needs of EGB of the isla de bejucal educational
unit from April 2024 to February 2025.*

DOI.....

AUTORES: Lcdo. Edgar Stalyn Guerrero Haro¹

Diana Liz Valverde Jorgge²

Leydi Viviana Muñoz Miranda^{3*}

Julissa Natividad Soliz Gómez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: Imunozm@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Este estudio evalúa la eficacia del modelo pedagógico constructivista adaptado a las necesidades educativas especiales (NEE) de tipo intelectual en estudiantes de Educación

¹ <https://orcid.org/0000-0003-0584-2410>, Universidad Técnico de Babahoyo, Ecuador, FCJSE, eguerrero@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0007-7414-564X>, Universidad Técnico de Babahoyo, Ecuador, FCJSE, dvalverdej@fcjse.utb.edu.ec

^{3*} <https://orcid.org/0009-0004-9616-7055>, Universidad Técnico de Babahoyo, Ecuador, FCJSE, Imunozm@fcjse.utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0005-5585-2459>, Universidad Técnico de Babahoyo, Ecuador, FCJSE, jsolisg@fcjse.utb.edu.ec

General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, durante el período de abril de 2024 a febrero de 2025. El objetivo principal fue analizar el impacto del modelo en el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y los factores que influyen en su efectividad. Se empleó un enfoque cuantitativo descriptivo-propositivo, con una muestra no probabilística estratificada de 13 estudiantes con NEE intelectuales de una población de 450. Los datos se recolectaron mediante encuestas y se analizaron con un método inductivo-deductivo, centrándose en el aprendizaje activo, estrategias colaborativas y evaluaciones formativas. Los resultados muestran que el 87.1% de los participantes reportó una mejora significativa en el rendimiento académico, el 90.3% reconoció un aprendizaje potenciado por retroalimentación constructiva y el 87.1% respaldó el modelo por fomentar un entorno inclusivo. Aunque el aprendizaje colaborativo y experiencial resultó muy efectivo, se identificaron desafíos como la necesidad de formación docente continua y la adaptación de recursos. El estudio concluye que el modelo constructivista promueve significativamente el desarrollo cognitivo, social y emocional, consolidando una educación inclusiva y ofreciendo una base para futuras investigaciones y mejoras en contextos similares

Palabras clave: *Modelo pedagógico constructivista, necesidades educativas intelectuales, inclusión educativa, estrategias diferenciadas.*

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of a constructivist pedagogical model tailored to the intellectual special educational needs (NEE) of students in the General Basic Education (EGB) at Unidad Educativa Isla de Bejucal from April 2024 to February 2025. The primary objective was to assess the model's impact on academic performance, social-emotional development, and the factors influencing its effectiveness. Employing a descriptive-prepositive quantitative approach, the research involved a stratified non-probabilistic sample of 13 EGB students with intellectual NEE from a population of 450. Data were collected through surveys, analyzed using an inductive-deductive method, and focused on active learning, collaborative strategies, and formative assessments. Results revealed that 87.1% of participants noted significant academic improvement, 90.3% acknowledged enhanced learning through constructive feedback, and 87.1% supported

the model's role in fostering an inclusive classroom environment. Collaborative and experiential learning were highly effective, though challenges included the need for ongoing teacher training and resource adaptation. The study concludes that the constructivist model significantly enhances cognitive, social, and emotional development, promoting inclusive education. These findings underscore the model's efficacy and provide a foundation for future research and educational practice improvements in similar contexts.

Keywords: *Constructivist pedagogical model, intellectual educational needs, educational inclusion, differentiated strategies.*

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, la atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE), particularmente de tipo intelectual, se ha convertido en una prioridad para garantizar una educación inclusiva y equitativa. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la implementación del modelo pedagógico constructivista adaptado a estudiantes con NEE intelectuales en la Educación General Básica de la Unidad Educativa Isla de Bejucal durante el período académico abril 2024 - febrero 2025.

El enfoque constructivista propone una enseñanza centrada en el estudiante, donde se respetan los ritmos de aprendizaje y se fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.

A nivel internacional, (Urrutia, 2022) evidenció que la aplicación del constructivismo, apoyado por la neurociencia, mejora significativamente las capacidades cognitivas y metacognitivas del estudiantado.

En Ecuador, (Gusñay, 2024) identificó estrategias efectivas como el uso de recursos manipulables, el aprendizaje cooperativo y la tecnología, aunque también señaló limitaciones en la formación docente.

Localmente, (Murrieta, 2023) destacó que el uso de metodologías constructivistas permite desarrollar pensamiento crítico e innovador en estudiantes universitarios.

Esta investigación, de enfoque evaluativo, busca analizar la eficacia del modelo constructivista en contextos inclusivos, identificar estrategias pedagógicas utilizadas, valorar sus logros y desafíos, y proponer recomendaciones para su mejora.

El alcance del estudio se circunscribe a la Unidad Educativa Isla de Bejucal, enfocándose en la atención educativa a estudiantes con NEE intelectuales, contribuyendo así al fortalecimiento de prácticas docentes inclusivas.

METODOLOGÍA

La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo-propositivo. Su objetivo fue evaluar la eficacia del modelo pedagógico constructivista adaptado a estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo intelectual en la Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, durante el periodo abril 2024 - febrero 2025. La población total estuvo compuesta por 450 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra no probabilística y estratificada de 13 estudiantes con NEE intelectuales. El método inductivo-deductivo guio el análisis, permitiendo transitar de observaciones particulares a generalizaciones teóricas. Para la recolección de datos se aplicaron encuestas estructuradas, orientadas a medir percepciones sobre el aprendizaje, la inclusión, y el impacto del modelo constructivista. Los resultados fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo, lo que permitió identificar tendencias, validar hipótesis y generar propuestas de mejora pedagógica adaptadas a las características de los estudiantes evaluados.

RESULTADOS

Tabla 1

Modelo pedagógico constructivista

1. ¿Cómo definiría Usted el modelo pedagógico constructivista?
31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 77.4% de los participantes considera el modelo pedagógico constructivista como un Proceso Activo de Construcción de Conocimiento,

enfaticando la importancia de la participación del estudiante en su aprendizaje. Además, el 12.9% mencionó el Aprendizaje Colaborativo, subrayando el valor del trabajo en equipo, mientras que el 9.7% destacó el Desarrollo del Pensamiento Crítico, señalando que el constructivismo promueve habilidades analíticas y reflexivas, aunque en menor medida en comparación con el aprendizaje activo.

Tabla 2

Aprendizaje colaborativo experiencial

2. ¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo y experiencial como estrategia de enseñanza facilita el desarrollo de las actividades de aprendizaje dentro del aula?
31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 87.1% de los participantes consideran que el aprendizaje colaborativo y experiencial facilita significativamente el desarrollo de las actividades de aprendizaje dentro del aula, subrayando la efectividad de estas estrategias en el proceso educativo. Por otro lado, el 12,9% también está de acuerdo, pero con menor intensidad, lo que sugiere que reconoce los beneficios, aunque con una postura más moderada. Cabe destacar que no hubo respuestas neutrales ni negativas, lo que resalta un consenso generalizado sobre la importancia y utilidad de estas estrategias en la enseñanza.

Tabla 3

Rendimiento académico

3. ¿Cómo ha observado usted el aporte del modelo constructivista en el rendimiento académico de los estudiantes con NEE intelectuales?
31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 87.1% de los participantes notaron un incremento significativo en el rendimiento académico desde la implementación del modelo constructivista, lo que resalta el impacto positivo de este enfoque pedagógico en el

aprendizaje. Por su parte, el 12.9% reportó un incremento moderado, lo que indica que, aunque no todos experimentaron un cambio drástico, el modelo sigue siendo beneficioso. Es importante señalar que no se registraron respuestas que indiquen ausencia de cambios o disminuciones en el rendimiento académico.

Tabla 4

Necesidades educativas especiales

5. ¿Cree usted que las estrategias de evaluación implementadas para los estudiantes con NEE (intelectuales) le permiten fomentar un aprendizaje duradero?

31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 87.1% de los participantes está totalmente de acuerdo en que las estrategias de evaluación implementadas para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de tipo intelectual fomentan un aprendizaje duradero, lo que demuestra un amplio respaldo hacia la efectividad de estas estrategias para atender las necesidades específicas de este grupo de estudiantes. Por otro lado, el 9.7% expresó estar de acuerdo, aunque de manera menos contundente, lo que sugiere que también reconocen su valor, pero quizás con algunas reservas o áreas de mejora en mente. No hubo respuestas neutrales ni en desacuerdo, lo que subraya un consenso general positivo sobre la importancia de estas estrategias en la promoción de aprendizajes significativos y sostenibles.

Tabla 5

Progreso del rendimiento académico ante la implementación del modelo constructivista

6. ¿Cómo evalúa usted el progreso académico de los estudiantes antes de implementar el modelo constructivista?
31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 83.9% de los participantes evaluaron el progreso académico de los estudiantes como "muy bueno" antes de la implementación del modelo constructivista, lo que indica que ya existía una percepción positiva del rendimiento académico previo al cambio metodológico. Sin embargo, el 12.9% también expresó una valoración positiva, aunque menos destacada, lo que podría sugerir que no todos percibían el mismo nivel de excelencia o que existían áreas de oportunidad antes de la implementación. Estos resultados reflejan que el modelo constructivista se adoptó en un contexto donde ya se observaban avances significativos, probablemente buscando mejorar aún más la calidad del aprendizaje.

Tabla 6

Métodos implementados

7. ¿Qué métodos utiliza usted para medir el progreso académico después de la implementación del modelo?
31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el método más utilizado para medir el progreso académico después de la implementación del modelo constructivista son las pruebas y

exámenes, con un 71% de los participantes eligiendo esta opción, lo que indica una preferencia por herramientas cuantitativas y tradicionales para evaluar el aprendizaje. El 19.4% señaló las evaluaciones formativas, destacando la importancia de evaluar el proceso de aprendizaje de manera continua, mientras que el 9.7% utiliza observaciones cualitativas, reflejando un enfoque más reflexivo y centrado en la interpretación de los comportamientos y logros del estudiante. Estos resultados sugieren que, aunque el modelo constructivista

Tabla 7

Aumento significativo en el rendimiento académico

8. ¿Como podría describir usted las diferencias observadas en el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la implementación del modelo constructivista?

31 respuestas

Nota: Las encuestas revelaron que el 90.3% de los participantes percibió un aumento significativo en el rendimiento académico de los estudiantes después de la implementación del modelo constructivista, lo que refleja el impacto positivo y tangible de este enfoque pedagógico en el aprendizaje. Por otro lado, el 9.7% señaló un incremento moderado, lo que indica que, aunque todos reconocen mejoras en el desempeño, algunas personas consideran que los cambios no fueron tan marcados.

Estos resultados resaltan el consenso general sobre la efectividad del modelo constructivista para potenciar el rendimiento académico, con un énfasis notable en su capacidad para generar cambios profundos y significativos en la calidad del aprendizaje.

Tabla 8*Habilidades y destrezas en estudiantes con NEE*

10. ¿Cree usted que la habilidad y destrezas que tienen los estudiantes con NEE (intelectuales) promueve un ambiente inclusivo en el aula?

31 respuestas

Nota: El 87.1% de los participantes está totalmente de acuerdo en que las habilidades y destrezas de los estudiantes con NEE (intelectuales) promueven un ambiente inclusivo en el aula, mientras que el 9.7% está de acuerdo y el 3.2% se mantiene neutral. Esto evidencia un amplio consenso positivo, aunque con una pequeña proporción de opiniones reservadas.

DISCUSIÓN

La evaluación del modelo pedagógico constructivista adaptado a las necesidades educativas especiales (NEE) intelectuales en la Unidad Educativa Isla de Bejucal revela resultados significativos que refuerzan su efectividad. Las encuestas indican que el 87.1% de los participantes percibió una mejora notable en el rendimiento académico, lo que se alinea con los planteamientos de Vygotsky (citado en el marco teórico) sobre el aprendizaje activo y contextualizado como motor de la construcción del conocimiento. Este hallazgo coincide con los antecedentes internacionales, donde el constructivismo, respaldado por neurociencia, potenció habilidades cognitivas y metacognitivas. Además, el 90.3% destacó la retroalimentación constructiva como clave para un aprendizaje significativo, respaldando la idea de Zarzar (2004, citado en Vera, 2020) de que el docente, como guía, fomenta un entorno dinámico de intercambio de ideas. El aprendizaje

colaborativo, valorado por el 87.1%, corrobora los estudios nacionales sobre su eficacia en el desarrollo de habilidades críticas y cooperativas, aunque persisten limitaciones en la capacitación docente, como se señaló en el contexto nacional. El 87.1% también apoyó las estrategias de evaluación formativa, lo que resuena con la literatura de Antequera et al. (2019) sobre la necesidad de adaptaciones personalizadas para estudiantes con NEE. Sin embargo, la dependencia de pruebas tradicionales (71%) sugiere una transición incompleta hacia métodos evaluativos más holísticos, como portafolios, lo que plantea un desafío para alinear las prácticas con los principios constructivistas. La percepción de un entorno inclusivo (87.1%) refleja el impacto social del modelo, promoviendo equidad, aunque la necesidad de recursos tecnológicos y formación docente sigue siendo un obstáculo. Estos resultados no solo validan el modelo constructivista como una herramienta poderosa para la inclusión educativa, sino que también destacan la importancia de abordar las brechas en recursos y capacitación para maximizar su impacto, ofreciendo una base sólida para futuras intervenciones educativas.

CONCLUSIONES

La evaluación del modelo pedagógico constructivista adaptado a las necesidades educativas intelectuales en la Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Isla de Bejucal durante el periodo académico abril 2024-febrero 2025 ha demostrado ser un proceso enriquecedor y revelador. Esta investigación ha permitido constatar que el modelo constructivista, cuando es adecuadamente adaptado y aplicado, puede tener un impacto significativo y positivo en el desarrollo integral de los estudiantes con NEE.

Entre los principales logros identificados, destaca la mejora en la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo cual ha contribuido no solo a su desarrollo cognitivo, sino también a su crecimiento social y emocional. Además, el modelo constructivista ha fomentado un entorno inclusivo y equitativo, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante.

Sin embargo, también se han identificado desafíos importantes, como la necesidad de una capacitación constante para los docentes y la adecuación de los recursos educativos a las necesidades específicas de los estudiantes. Estos desafíos fueron abordados mediante estrategias como la implementación de talleres de formación y el uso de tecnologías

educativas adaptativas, lo que subraya la importancia de un enfoque flexible y dinámico en la educación de estudiantes con NEE.

Finalmente, esta investigación reafirma la relevancia y eficacia del modelo pedagógico constructivista adaptado a las NEE intelectuales, proporcionando evidencia de su capacidad para promover una educación inclusiva y de calidad. Los resultados obtenidos no solo aportan a la mejora continua del proceso educativo en la Unidad Educativa Isla de Bejucal, sino que también ofrecen un valioso referente para futuras investigaciones y prácticas educativas en contextos similares

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, M. A. (2019). *ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA*. Quito. Obtenido de [https://fesvip.edu.ec/assets/guia-adaptaciones-curriculares-3-\(1\).pdf](https://fesvip.edu.ec/assets/guia-adaptaciones-curriculares-3-(1).pdf)

Antequera Maldonado, M. B. (2019). *MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL*. Obtenido de http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23846/apoyo_educativo_discap_intelectual.pdf

Araya. (2022). Aplicación de un modelo educativo constructivista basado en evidencia empírica de la neurociencia y sus implicancias en la práctica docente. *Scielo*, 74. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v33n4/0718-0764-infotec-33-04-73.pdf>

Cruz. (2023). Modelo pedagógico constructivista y lectoescritura dentro de la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica, Paralelo “A” de la Escuela Abraham Lincoln en la Provincia de Santa Elena. *UPSE*, 24. Obtenido de <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/9516/1/UPSE-TEB-2023-0006.pdf>

- Curay. (2022).** EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: UNA RESPUESTA PARA LA ENSEÑANZA CON HERRAMIENTAS VIRTUALES. *educare*, 5. Obtenido de <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1805/1724>
- Espinar. (2019).** El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. *Scielo*, 10. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v39n3/0257-4314-rces-39-03-e12.pdf>
- Freire. (2023).** La importancia de la evaluación formativa en los estudiantes con NEE. *ciencia latina internacional*, 8776. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7eed2c91ff3c6c19606691aead5a1ff88dac4b30a7f018304dfdb93a0279b748JmltdHM9MTczMjgzODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=30dc32a0-b483-6b1a-2d9d-2343b53d6ab6&psq=La+importancia+de+la+evaluaci%c3%b3n+formativa+en+los+estudiantes+con+NE>
- Gleason. (2020).** Implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol docente. *redalyc*, 3. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/440/44062184033/44062184033.pdf>
- Gracia. (2024).** EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN AMBIENTES VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVO. *Revista Saberes APUDEP*, 107. Obtenido de https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/4691
- Guerra. (2023).** Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. *Dialnet*, 259. Obtenido de <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9235339.pdf&ved=2ahUKewiL9f7K6fjJAxXhRzABHXh2HNUQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw31CLHQMubaJggbfijCVVaG>

- Gusñay, J. C. (2024).** Estrategias pedagógicas basadas en el enfoque constructivista para mejorar la comprensión de las matemáticas. *Reincisol*. Obtenido de <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/440/946>
- Lilian Florinda Gomez Chilan, S. M., & al, e. (2024).** *Educacion inclusiva y diversidad*. Mexico: CID - Centro de Investigación y Desarrollo. doi:https://doi.org/10.37811/cli_w1047
- Murrieta, G. V. (2023).** Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. *Dialnet*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9235339.pdf>
- Pérez, H. G. (2023).** Evaluación por Competencias, Rendimiento Escolar y Calidad Educativa: una Revisión desde sus Fundamentos Teóricos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 3 - 6. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/373637302_Evaluacion_por_Competencias_Rendimiento_Escolar_y_Calidad_Educativa_una_Revision_desde_sus_Fundamentos_Teoricos
- Saldaña, J. J. (2022).** La evaluación formativa en la educación. *Redalyc*, 3 -7. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/4498/449872026006/>
- Urrutia, C. e. (2022).** Aplicación de un modelo educativo constructivista basado en evidencia empírica de la neurociencia y sus implicancias en la Práctica docente. *Academiaedu*, 1. Obtenido de https://www.academia.edu/114800170/Aplicaci%C3%B3n_de_un_modelo_educativo_constructivista_basado_en_evidencia_emp%C3%ADrica_de_la_neurociencia_y_sus_implicancias_en_la_pr%C3%A1ctica_docente